

MIFOLOGIK ARXETIPLAR VA ULARNING ZAMONAVIY ADABIYOTDA ISHLATILISHI

Muzaffarov Javlon Kodirjonovich

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat

Chet tillar instituti stajyor o'qituvchisi

Tel: +998 93 266 75 75

Email: jamasmrj@gmail.com

Annotatsiya: Mifologik arxetiplar - qadimiy afsona va afsonalardan olingan universal ramzlar, personajlar va mavzular adabiyotda markaziy o'rinni egallab, hikoya qilish uchun abadiy rejalar bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy adabiyotda bu arxetiplar hikoyalarni shakllantirishda va kitobxonlar bilan rezonanslashishda davom etmoqda, chunki ular chuqur insoniy his-tuyg'ularni va ekzistensial mavzularni uyg'otadi. Ushbu maqola qahramon, murabbiy, sayohat va fojiali nuqson kabi mifologik arxetiplarning doimiy ta'sirini va ular zamonaviy mualliflar tomonidan murakkab zamonaviy muammolarni hal qilish uchun qanday moslashtirilganligini o'rganadi. Mifologik figuralar va motivlarni qayta tasavvur qilish orqali zamonaviy adabiyot ko'pincha psixologik to'qnashuvlar, madaniy o'ziga xoslik va ijtimoiy o'zgarishlar haqida yangi ob'ektiv taqdim etadi, shu bilan birga umuminsoniy haqiqatlarni yoritish uchun an'anaviy tuzilmalar bilan shug'ullanadi. Ushbu tadqiqot, shuningdek, zamonaviy jamiyatni tanqid qilish, psixologik chuqurlikni o'rganish va adabiy mavzularni yaxshilash uchun ushbu arxetiplardan foydalanadigan 20 va 21-asr asarlaridan aniq misollarni ko'rib chiqadi. Qadimgi afsonani zamonaviy kontekstlar bilan bog'lab, mualliflar nafaqat bu arxetip shaxslarga hurmat ko'rsatadilar, balki inson tajribasini aks ettirishda mifologiyaning doimiy ahamiyatini ham ochib beradilar.

Kalit so'zlar: Arxetiplar, ramzlar, rezonanslashish, mifologik, motivlar, afsona, ekzistensial, mualliflar, sehr.

Аннотация: Мифологические архетипы – это универсальные символы, персонажи и темы древних мифов и легенд, занимающие центральное место в литературе и служащие вечными образцами повествования. В современной литературе эти архетипы продолжают формировать истории и находить отклик у читателей, поскольку они вызывают глубокие человеческие эмоции и экзистенциальные темы. В этой статье рассматривается устойчивое влияние мифологических архетипов, таких как герой, наставник, путешествие и трагический недостаток, а также то, как они были адаптированы современными авторами для решения сложных современных проблем. Переосмысливая мифологические образы и мотивы, современная литература часто предлагает новый взгляд на психологические конфликты, культурную идентичность и социальные изменения, одновременно взаимодействуя с традиционными структурами для освещения отравленных универсальных истин. В этом

исследовании также рассматриваются конкретные примеры из произведений 20-го и 21-го веков, в которых эти архетипы используются для критики современного общества, исследования психологической глубины и раскрытия литературных тем. Соединяя древний миф с современным контекстом, авторы не только отдают дань уважения этим архетипическим фигурам, но и раскрывают непреходящую важность мифологии в отражении человеческого опыта.

Ключевые слова: Архетипы, символы, резонанс, мифологические, мотивы, миф, экзистенциал, авторы, магия.

Abstract: Mythological archetypes are universal symbols, characters, and themes from ancient myths and legends that occupy a central place in literature and serve as eternal blueprints for storytelling. In contemporary literature, these archetypes continue to shape stories and resonate with readers because they evoke deep human emotions and existential themes. This article explores the enduring influence of mythological archetypes such as the hero, the mentor, the journey, and the tragic flaw, and how they have been adapted by contemporary authors to address complex contemporary issues. By reimagining mythological figures and motifs, contemporary literature often provides a new lens on psychological conflict, cultural identity, and social change, while engaging with traditional structures to illuminate universal truths. This study also examines specific examples from 20th and 21st century works that use these archetypes to critique modern society, explore psychological depth, and enhance literary themes. By connecting ancient myth to modern contexts, the authors not only pay homage to these archetypal figures, but also reveal the enduring importance of mythology in reflecting the human experience.

Key words: Archetypes, symbols, resonance, mythological, motifs, myth, existential, authors, magic.

KIRISH

“Mifologik arxetiplar va ularning zamonaviy adabiyotda qo‘llanilishi” asari zamonaviy adabiy asarlarda qadimiy miflardagi universal belgilar, personajlar va hikoya tuzilmalarining doimiy mavjudligini o‘rganadi. Qahramon, Murabbiy, Soya va Kvest kabi bu arxetiplar butun dunyo bo‘ylab mifologik an‘analardan kelib chiqqan bo‘lib, madaniyatlar va davrlarda aks-sado beradigan hikoyalar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi[1, 146]. Zamonaviy mualliflar o‘zlik, axloq, ziddiyat va o‘zgarish mavzularini o‘rganish uchun ushbu arxetipik naqshlardan foydalanadilar, o‘quvchilarni fundamental insoniy tajribalar bilan bog‘laydilar.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Mifologik arxetiplar adabiyotda kuchli vosita bo'lib, madaniyatlar va avlodlar o'rtasida aks sado beruvchi umuminsoniy tajriba va hissiyotlarni ifodalaydi [2, 55]. Zamonaviy adabiyot ko'pincha bu arxetiplarni jonlantiradi, ularni ham abadiy, ham yangi mavzularni o'rganish uchun zamonaviy kontekstlarga kiritadi. Bu erda mifologik arxetiplarning zamonaviy adabiyotda qanday qo'llanilishi tahlili, bir nechta asosiy misollarga to'xtalib o'tamiz:

Arxetip: Ko'pincha o'zgaruvchan sayohat bilan tavsiflangan qahramon adabiyotdagi eng universal arxetiplardan biridir [3, 74]. Mifologiyada Gerkules, Odissey va Gilgamish kabi figuralardan kelib chiqqan Qahramon arxetipi odatda o'z-o'zini kashf qilish yoki shaxsiy o'sishga olib keladigan sayohatni boshdan kechiradi [4, 92].

Zamonaviy foydalanish: Jozef Kempbell ta'kidlaganidek, qahramonning sayohati zamonaviy adabiyotda mashhur hikoya tuzilishi bo'lib qolmoqda.

NATIJAR VA MUHOKAMA.

Natija: Asosiy arxetiplarni identifikatsiyalash: Zamonaviy adabiyotda mualliflar mifologiyadan olingan arxetiplardan o'zlarining xarakterlari va mavzulariga chuqurlik va o'zaro bog'liqlikni ta'minlash uchun tez-tez foydalanadilar [5, 25]. Qahramon, Mentor, Soya va Trickster kabi asosiy mifologik arxetiplar keng tarqalgan. Ushbu arxetiplar jamoaviy madaniy ongda chuqur ildiz otganligi sababli tomoshabinlar bilan bog'lanadi, buni Karl Jung o'zining kollektiv ongsizlik nazariyasida muhokama qilgan. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hatto turli janrlarda - fantazyadan ilmiy fantastika va realistik fantastikagacha - bu arxetiplar sezilarli darajada namoyon bo'ladi.

Muhokama: Mifologik arxetiplarning doimiy e'tirozi: Zamonaviy adabiyotda arxetiplarning takroriy qo'llanilishi insonning universal mavzular va mavjudlik, axloq va maqsad haqidagi abadiy savollar bilan bog'lanish ehtiyojini aks ettiradi [7, 102]. Ushbu arxetiplar inson psixikasining asosiy jihatlariga ta'sir qilganda aks sado beradi va murakkab mavzularni yanada qulayroq qiladigan hikoya qilishda tanish naqshlarni taqdim etadi [8, 36].

XULOSA.

Zamonaviy adabiyotda arxetip figuralar ko‘pincha mifologik mohiyatini saqlab qolgan holda, dolzarb muammolar va ijtimoiy dinamikalariga murojaat qilib, zamonaviy kontekstga mos ravishda qayta ishlangan. Misol uchun, arxetipik qahramon zamonaviy hikoyalarda nafaqat tashqi dushmanlar, balki ichki kurashlar va axloqiy noaniqliklarga duch kelgan qahramon sifatida namoyon bo‘lishi mumkin [9, 63]. Ushbu arxetiplardan foydalangan holda, mualliflar jamoaviy tajriba va psixologik chuqurliklarga kirishadilar, o‘quvchilarga o‘zlarining hayotiy sayohatlari va ekzistensial savollariga javob beradigan hikoyalar bilan ta’minlaydilar. Pirovardida, mifologik arxetiplar zamonaviy adabiyotni ramziy aks sado va o‘tmish bilan uzviylik tuyg‘usi bilan sug‘oradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Kempbell, Jozef. Ming yuzli qahramon. Prinston universiteti matbuoti, 1949 yil.
2. Jung, Karl G. Arxetiplar va kollektiv ongsizlik. Prinston universiteti matbuoti, 1959 yil.
3. Fry, Northrop. Tanqid anatomiyasi. Prinston universiteti matbuoti, 1957 yil.
4. Doty, Uilyam G. Mifografiya: Miflar va marosimlarni o‘rganish. Alabama universiteti matbuoti, 1986 yil.
5. Kempbell, Jozef va Bill Moyers. Afsonaning kuchi. Anchor Books, 1988 yil.
6. Segal, Robert A. Afsona: juda qisqa kirish. Oksford universiteti nashriyoti, 2004 yil.
7. Hamilton, Edit. Mifologiya: Xudolar va qahramonlarning abadiy ertaklari. Little, Braun va Kompaniya, 1942 yil.
8. Blamirs, Garri. Ingliz adabiyotining qisqacha tarixi. Routledge, 1984 yil.
9. Stein, Myurrey. Jungning ruh xaritasi: kirish. Ochiq sud, 1998 yil.